

PLANTE UMA IDEIA: PROJETO DE INOVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DA LAPA – BA

 DOI: 10.5281/zenodo.15200634

Deise Bastos de Araújo

Doutoranda em Ciências da Educação do Programa de Posgrado da Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), professora de Educação Física da rede municipal de educação de Bom Jesus da Lapa-BA. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2191-4015?lang=pt>. E-mail: deisetkd@hotmail.com

Vilma Aurea Rodrigues

Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação - PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), membro pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade (GEPEMDECC / UESB). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0141-9308>. <http://lattes.cnpq.br/9183477330249662>. E-mail: vilmaaurea@gmail.com

Queziane Martins da Cruz

Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação - PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), membro pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade (GEPEMDECC / UESB). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8061-9879>. E-mail: martinsdacruzqueziane@gmail.com

RESUMO

A rede municipal de educação do município de Bom Jesus da Lapa - BA tem buscado a cada ano melhorias no ensino e nas aprendizagens das comunidades escolares através de parcerias, programas e projetos que agregam às práxis pedagógicas. Além disso, estratégias que aproximem ainda mais as crianças e os adolescentes do conhecimento científico, intensificando trocas de saberes e experiências fundamentais para o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas. E, pensando no currículo da educação básica que tem dentre outros componentes curriculares a Educação Física - que possui um rico acervo de conteúdos

programáticos que são norteados pela cultura corporal, foi proposto para as unidades escolares desta rede o projeto “Plante uma Ideia”, por ter sido constatado através de escuta sensível dos professores e alunos, a necessidade de inovar as aulas de educação física das escolas de anos iniciais e finais do ensino fundamental do campo e da cidade, por haver a prevalência de limitações de oferta de vivências diversificadas da cultura corporal nestes espaços de aprendizagens. Baseando-se nisto, este estudo de revisão bibliográfica e de análise documental, busca apresentar estratégias metodológicas possíveis de serem realizadas no chão da sala de aula, para que sejam despertados olhares sensíveis das comunidades escolares, gestores e até mesmo do governo, para com a importância da educação física na formação de seres humanos. No qual, foi possível identificar que falta muito para que esta área de conhecimento seja respeitada, ou até mesmo reconhecida pelo seu indispensável papel na formação omnilateral dos educandos, mas que não é impossível.

Palavras-chave: Currículo. Educação Física Escolar. Práxis Pedagógicas.

ABSTRACT

The municipal education network of the municipality of Bom Jesus da Lapa - BA has sought each year to improve teaching and learning in school communities through partnerships, programs and projects that add strategies to pedagogical practices that bring children and adolescents even closer to scientific knowledge, intensifying the exchange of knowledge and experiences that are fundamental for the development of individual and collective potential. And, thinking about the basic education curriculum that has, among other curricular components, Physical Education - which has a rich collection of programmatic content that is guided by body culture, the project “Plant an Idea” was proposed for the school units of this network, after having identified, through sensitive listening to teachers and students, the need to innovate physical education classes in elementary schools in the countryside and in the city, due to the prevalence of limitations in offering diverse experiences of body culture in these learning spaces. Based on this, this study of bibliographical review and documentary analysis seeks to present methodological strategies that can be carried out in the classroom, so that sensitive views are awakened from school communities, managers and even the government, regarding the importance of physical education in the formation of human beings. In which it was possible to identify that there is a long way to go before this area of knowledge is respected, or even recognized for its indispensable role in the overall formation of students, but that it is not impossible.

Keywords: Resume. School Physical Education. Pedagogical Praxis.

INTRODUÇÃO

A educação física é um componente curricular da educação básica que traz em suas inúmeras propostas de ensino e aprendizagem, a abordagem da cultura corporal, que deve estar presente nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, bem como no ensino médio.

Isto se dá pela obrigatoriedade do currículo e pelo direito dos/as alunos/as no acesso aos conteúdos diversificados para a sua construção crítica, reflexiva e

autônoma, na esfera científica em consonância com as aprendizagens do senso comum.

Embora a educação física tenha uma ampla gama de manifestações da cultura corporal a ser explorada, vivenciada e dialogada com a comunidade escolar, esta ainda precisa romper paradigmas na sua disseminação no espaço escolar, o que requer, para além da prática inovadora, o reconhecimento de sua importância na formação humana.

Infelizmente, na prática, este é um dos componentes curriculares que mais sofre preconceitos dentro da escola, as práticas que muitos chamam de 'inovadoras' não era para ser vista no século XXI como inéditas, pois muitas manifestações da cultura corporal existem desde a origem da humanidade.

Visto que, na teoria muitas são as variações e possibilidades de intervenções pedagógicas, entretanto, a realidade é outra, na qual são encontrados entraves na concretização teórico-metodológica, desde a formação específica na área do docente atuante à falta de recursos didático-pedagógicos. E que mesmo assim, não abona a negligência no cumprimento do papel da educação na formação omnilateral de crianças e adolescentes.

Diante do mencionado, este estudo busca despertar olhares sensíveis para o trato com a educação física escolar, através de propostas metodológicas viáveis para 'o chão da sala de aula', permeando práticas corporais pouco trabalhadas em escolas da rede municipal de educação do município de Bom Jesus da Lapa – BA.

A educação física escolar no município de Bom Jesus da Lapa – BA

No ano de 2022, foram realizadas por coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da cidade, diálogos pedagógicos, através de visitas nas instituições de ensino da rede, dentre muitas pautas elencadas, foi inserida a análise sobre a disseminação da cultura corporal através do componente Educação Física.

Nas quais, foram relatadas as práticas corporais mais presentes nas aulas de educação física, tais como: futsal, baleada, dança, jogos e brincadeiras, mediadas, em muitas localidades, por professores que não possuem a formação nesta área de conhecimento, com materiais pedagógicos limitados e com acesso a formação continuada escarça. Fatores, que influenciam diretamente na concretização das propostas de currículo diversificado e inovador.

Em relação aos conteúdos apontados pelos docentes, estes têm sido os conteúdos mais fáceis de serem trabalhados pelos docentes, por suas vivências pessoais e pela aproximação dos/as alunos com as modalidades, uma realidade atual que está semelhante aos dados de uma pesquisa realizada no ano anterior, conforme mostra a imagem 1:

Imagem 1: Temáticas inseridas na práxis pedagógica docente.

Fonte: De Araujo; De Aquino, p. 36399, 2022.

Haja vista que, o que vem sendo desenvolvido não deixa de ser uma caminhada próspera, pois diante das dificuldades encontradas, a cultura corporal tem sido realizada, que resistindo aos entraves encontrados, não é deixada totalmente de lado. Mas é preciso avançar, a partir de mecanismos que potencializem o discurso da interdisciplinaridade, em que nenhum componente é mais importante que outro, juntos e bem estruturados, podem contribuir significativamente para a construção de saberes.

Em virtude do mencionado, foi elaborado o projeto “Plante uma ideia” para minimizar as dificuldades de aquisição de recursos materiais das escolas municipais, além disto, estimular iniciativas que transitem por outros conteúdos previstos no currículo municipal, de modo simplificado e ao mesmo tempo enriquecedor, podendo inspirar outras ideias e projetos de intervenção da própria unidade escolar.

Vale ressaltar, que iniciativa possui cunho interdisciplinar, pois dialoga com os demais componentes curriculares e eixos transversais, podendo destacar a educação

física e a educação ambiental, o que não afirma que não transite pelas demais áreas de conhecimento.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Esta é uma pesquisa qualitativa, pois está baseada no estudo do sujeito e sua relação com o meio cultural em que vive, sua subjetividade mediante ao seu ambiente natural, em que podem expressar suas opiniões sobre ao objeto de estudo em foco (Sampierri, 2013).

Com isto, podendo fazer das vivências cotidianas pautas científicas que são indispensáveis para a compreensão do mundo em que se vive, entendendo os fenômenos de forma ampla e construindo conceitos fundamentais para a vida em sociedade.

Diante da sistematização destes conceitos, eis que são elaborados estudos, pesquisas e documentos, que registram importantes dados sobre incontáveis contextos, o que pode viabilizar a realização de pesquisa de análise bibliográfica e documental, tendo como principais documentos analisados: o currículo de Bom Jesus da Lapa-BA e relatório da coordenação de educação física da SEMED.

Tendo estes conceitos características que dialogam com a necessidade deste estudo, estes tipos de pesquisas foram elencados para nortear as informações contidas ao longo deste artigo.

O projeto

Considerando que a organização financeira escolar encontra diversos desafios, que variam da defasagem do valor do repasse do FUNDEB¹ e programas que destinam verbas específicas para materiais didático pedagógicos da Educação Física, além do comum acordo em compras para este fim, através do colegiado, prejudicam as aulas deste e de outros componentes curriculares. Desta forma, limitando a

¹ O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef – foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – em 2007, após dez anos de vigência e nove de implantação em nível nacional¹ (Sena, p. 320, 2008).

mediação de conteúdos palpáveis, deixando de proporcionar inúmeras vivências de conteúdos metodológicos.

Outro ponto também a ser analisado, é o consumo de materiais industrializados pela comunidade escolar, em que, no cotidiano há o aumento de resíduos sólidos, por diversos fatores sociais, em destaque, o consumo exacerbado proveniente do capitalismo que assola o mundo, provocando danos irreparáveis ao meio ambiente, como o aquecimento global, com isto, necessitando de ações afirmativas que diminuam estes impactos, através de políticas públicas, programas e projetos que conscientizem toda a sociedade (Silva Meira et al, 2014).

Diante destes pressupostos, ao serem realizadas escutas sensíveis da equipe SEMED junto aos representantes das escolas do campo e da cidade, foram levantadas, dentre outras questões, ideias e propostas de otimização das dificuldades da precariedade de recursos materiais para aulas de educação física, bem como da interdisciplinaridade no espaço escolar, propõe-se às instituições escolares o projeto “Plante uma ideia” (Relatório, 2022).

O nome sugestivo, remete ao eixo transversal em saúde ambiental visto no currículo local, como meio de construção de espaços que deverão analisar criticamente e coletivamente o meio ambiente, da fruição das políticas públicas, da criação de estratégias de contenção dos impactos da degradação ambiental para tomadas de decisões responsáveis (Bom Jesus da Lapa, 2020).

Além deste eixo transversal, esta proposta pode dialogar com qualquer outra área de conhecimento, pois esta não é uma ideia pronta e acabada, mas o despertar para outras tantas possibilidades de (re)inventar a prática, e o mais importante, junto com os/as alunos/as e famílias, pois nesta proposta, houve o incentivo de promoção de rodas de conversa, palestras, pesquisas e oficinas.

Como meio de chamar a atenção e motivar professores/as, foram distribuídas amostras de materiais pedagógicos, produzidos a partir de materiais recicláveis, de fácil acesso e baixo custo, para todas as unidades escolares da rede municipal de educação, como mostra o registro a seguir:

Imagem 2: Amostras de materiais.

Fonte: Relatório, 2022.

Foram produzidos kits, com amostras de raquetes, disco de arremesso, fitas, maçãs, arcos, entres outros, que viabilizam o incentivo de práticas corporais como tênis de mesa, arremesso de disco do atletismo, ginástica rítmica, malabarismo, etc. previstos no currículo que poderão proporcionar o “acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências as quais os estudantes não teriam de outro modo” (Bom Jesus da Lapa, p. 604, 2020).

Outrossim, também foram anexados aos kits estratégias de construção destes materiais, numa linguagem simplificada, objetiva e com ilustrações, para facilitar a compreensão na elaboração dos recursos pedagógicos pelos mediadores interessados, como mostra a imagem abaixo:

Imagem 2: Trecho de proposta do Projeto.

Maça (Malabarismo / Ginástica Rítmica)					
	Materiais: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Garrafa Pet de 2 litros; • 1 Tesoura com ou sem ponta; • 1 Fita adesiva grande transparente; • 1 Fita adesiva grande colorida; • 1 Fita adesiva pequena colorida; • 3 tiras de jornal ou papel de rascunho. 				
	Link de vídeo no Youtube, como fazer: https://www.youtube.com/watch?v=0YVNRmzk5rc				

Fonte: Relatório, 2022.

Este projeto, que almejou a promoção de aprendizagens diversificadas no ambiente escolar, associando teoria e prática com temáticas interdisciplinares presentes no currículo de Bom Jesus da Lapa-BA, possibilitou a arrecadação e reutilização de resíduo sólidos; contribuiu na conscientização da comunidade escolar sobre a importância da educação ambiental; produziu materiais pedagógicos de baixo custo; proporcionou vivências manuais e corporais; e permitiu a manipulação dos recursos produzidos pelos/as alunos/as (Relatório, 2022).

Com todos esses mecanismos de sensibilização e motivação, o processo de inovação da prática começa a ser realidade nas aulas de educação física, quando numa escola do campo em território quilombola, a proposta do projeto foi ampliada e pela primeira vez foi realizada a prática do badminton na rede (Imagem 3), um esporte “[...] pouco conhecido nas escolas, mesmo sendo um esporte olímpico. Sendo assim o badminton um esporte olímpico jogado individual e em duplas que estimula a coordenação motora e a velocidade dos alunos” (Junior; Sousa, p. 3, 2016).

Imagem 3: Badminton na escola

Fonte: Relatório, 2022.

Este movimento na escola, desencadeou outras práticas e ganhou visibilidade no âmbito municipal, na qual a professora e alunos/as, foram convidadas a compartilharem a experiência no programa de rádio Educa Lapa² em parceria com a SEMED, que na oportunidade a professora destacou que:

² Programa de Rádio da rede municipal de educação e Bom Jesus da Lapa-BA, criado na época da pandemia do COVID-19 para contribuir com as pautas pedagógicas remotas e que permaneceu até o ano de 2023.

Quando eu comecei com o badminton na turma do oitavo ano, as outras turmas ficavam na janela 'ei professora eu quero participar também' [...] o bom do badminton é você criar e praticar (Professora de Educação Física, 2022).

Esta profissional, como outros da rede, vêm trabalhando para melhor atender os interesses e necessidades dos/as educandos/as, assumindo assim, o papel na formação cidadã, sob a égide científica e legal, que fazem com que a juventude se sinta acolhida e tenham satisfação em participarem deste movimento:

[...] essas aulas nos proporcionam e uma nova visão sobre os esportes, estou adorando a experiência (Aluna da rede municipal de educação, 2022).

[...] essa é uma experiência nova e incrível. É um ensino muito maravilhoso (Aluna da rede municipal de educação, 2022).

Lançar mão de atuar na educação física com interesse de inovação, é sair da zona de conforto, das amarras do preconceito e dos ranços impregnados historicamente, que ainda assolam o trato e os olhares para este instrumento de ensino e aprendizagem, o que caracteriza como tarefa complexa e que levará tempo para a sua dissociação com estes paradigmas.

Na oportunidade, cabe destacar o movimento do Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos que:

[...] foi criada pela seccional na Bahia da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e conta com a participação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que irá fornecer respaldo técnico e tecnológico, além do financiamento do Itaú Social (Brasil, 2022).

Oportunidade de resgatar e refletir histórias singulares à cada instituição, bem como, de planejamento e criação de metodologias ativas nas diferentes áreas de conhecimentos, podendo respaldar a cultura corporal, integrando-a e reconhecendo-a como parte indispensável dos diferentes saberes a serem compartilhados.

Na esteira desse movimento de formação, pontuamos a importância dessa dinamicidade no conhecimento do professor de educação física, do ponto de vista da aquisição de aportes teóricos metodológicos capazes de fomentar uma práxis que tenciona uma formação global nos estudantes. Tal necessidade se justifica porque os

estudantes da contemporaneidade são tidos como seres em formação, dotado de imperfeições e incompletudes, necessitando ser orientados por meio da educação feita pelo adulto (Kramer, 1997).

Assim, a educação física se destaca quando consegue transitar pelos demais componentes curriculares, sem prejuízos à sua função, de maneira democrática e formativa. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), orienta sobre a necessidade da contextualização dos conteúdos de educação física com o meio em que estamos inseridos, fortalecendo e desenvolvendo a ética, cidadania e autonomia dos sujeitos em formação (Brasil, 2007).

Como forma de saciar a necessidade de maiores conhecimentos para o professor, o município de Bom Jesus da Lapa, vem buscando formas de oferecer meios de formação continuada capazes de ultrapassar os arranjos neoliberais de currículos (pré)determinados, por uma lógica de maior significado para os estudantes, que é o ensino a partir de suas vivências. Como exemplo, podemos citar o Programa de Formação de Professores do Campo – FORMACAMPO³. Em 2021, o município fez sua primeira adesão ao Programa, e, nessa etapa, (re)elaborou o Projeto Político Pedagógico das escolas.

Para a Educação Física, o PPP é um grande aliado por viabilizar o planejamento dentro das reais necessidades dos estudantes, visto que parte dos direcionamentos da coletividade. É um instrumento democrático que instiga a escola a pensar em suas finalidades e objetivos, além de ser uma construção com os sujeitos em formação e não somente para eles (Veiga, 2002, Caldart, 2002).

O ensino da educação física precisa despir-se das vestes de uma educação culturalmente construída à margem do tecnicismo (Taffarel, 1993; Martineli, 2001; Ribeiro, 2003; Figueiredo, 2005), para efetivar-se numa cultura para além da educação do corpo (Soares, 1998). Neste ponto, o planejamento das ações dentro da perspectiva da escola e do componente curricular em debate, precisa não somente do PPP, mas também de diretrizes específicas para o ensino na educação do campo.

³ Programa de Formação de Educadores do Campo (Formacampo), realizado no ano de 2021 como atividade de extensão da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), se constituindo como atividade no Programa de Pós-graduação em Educação – PPGed/UESB e no Departamento de Ciências da Educação (DCHÉL). O Programa aconteceu com docentes das escolas do campo de 7 (sete) Territórios de Identidade (TI), localizados na área de abrangência da UESB, quais sejam: Velho Chico, Sudoeste Baiano, Médio Sudoeste, Vale do Jequiriçá, Médio Rio de Contas, Sertão Produtivo e Litoral Sul da Bahia. Para saber mais, acesse <http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-content/uploads/2022/04/Relat%C3%B3rio-Formacampo.pdf>.

O município de Bom Jesus da Lapa, com o objetivo de continuar com a formação continuada dos professores do campo, adere novamente ao FORMACAMPO em 2022, cujo objetivo principal é construir diretrizes municipais para a escola do campo. Dentro dessa proposta, o município passa a ter além do Projeto Político Pedagógico, as Diretrizes Municipais para a Educação do Campo- DMEC. O documento conta com questões e direcionamentos desde a diversidade (étnico raciais, LGBTQIA+, gênero, entre outras) e cultura local ao uso consciente e específicos dos recursos financeiros destinados às unidades de ensino do campo.

Na sua essência, as diretrizes operam com relações de conhecimento e poder. São propostas que dialogam com as necessárias visões outras, capazes de colocar os sujeitos em formação como centro do processo de ensino da educação física. São enfrentamentos em torno de uma mudança estrutural em pilares já postos, como a reestruturação curricular demandado pela exigência do próprio documento das DMEC em construção e pelas atuais políticas educacionais.

Para uma política de fortalecimento do ensino da educação física para além da cultura do corpo, tanto o PPP, quanto as DMEC, são instrumentos que viabilizam o processo de autonomia para o professor, visto que é uma construção coletiva e pautada de fato, nas necessidades e interesses dos estudantes do campo. Ausebel (1980) já dizia que um currículo pensado a partir do chão da escola coloca o ser em formação em evidência e dono de sua produção do saber. O que para o professor de educação física, e para os alunos, o processo de ensino e aprendizagem se torna mais “significativo” e menos “mecânico”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gratificante é apreciar práticas inovadoras no espaço escolar, onde o compromisso e a vontade de fazer o possível, frente aos entraves encontrados no árduo caminho de mediar conhecimentos, supera e reinventa a práxis, fazendo com que o conhecimento teórico, ande lado a lado com a prática.

Não basta constar nos planejamentos, documentos e leis, a importância da interdisciplinaridade e de cada componente curricular para o processo de ensino e aprendizagem, mais que isso, é indispensável o diálogo na comunidade, no que tange aos anseios in loco, a busca por parcerias e ao acesso aos preceitos envoltos da educação.

Todavia, não caracteriza como uma ação simples de ser realizada, sair da zona de conforto, provocar articulações sólidas entre governo e a sociedade civil que viabilizem as melhorias na educação, com demandas de curto, médio e longo prazo, não só leva tempo, mas como requer o fortalecimento de luta, em destaque a da classe trabalhadora, que estão mais presentes nas escolas públicas da educação básica.

Não pode ser utópico almejar uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, os/as alunos/as não só podem sonhar como podem ser os principais atrizes e atores do acesso ao conhecimento, mas isso não depende apenas do querer, mas das oportunidades que devem ser desencadeadas a partir de políticas públicas ativas.

Em suma, espera-se que a educação física não seja excluída da perspectiva supracitada, mas que esta seja utilizada como instrumento de promoção da cultura corporal diversificada, potencializando as habilidades psicomotoras, cognitivas, sociais e culturais, construídas historicamente pela humanidade.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D.; HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

BRASIL, **Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baiano**. Estado da Bahia, 2022. Disponível em: [Programa-de-Re-Elaboracao-dos-PPPs-nos-Municipios-Baiano_versao-final.pdf](#). Acesso em: 16 de fevereiro de 2025.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física / Secretaria de Educação Fundamental**. – Brasília : MEC / SEF, 1998. Disponível em: [Fisica](#). Acesso em: 23 de janeiro de 2025.

BOM JESUS DA LAPA. **Referencial Curricular de Bom Jesus da Lapa**, 03 de novembro de 2020.

CALDART, R. S. **Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção**. In: Por uma educação básica no campo: Identidade e políticas públicas. V. 4. Brasília, 2002.

DE ARAÚJO, Deise Bastos; DE AQUINO, Sandra Thomaz. Concepções docentes acerca da educação física em escolas municipais de Bom Jesus da Lapa-BA. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 36390-36405, 2022.

FIGUEREDO, Zenólia Cristina Campos. **Formação profissional em educação física e mundo do esporte**. Vitória: Gráfica da Faculdade Salesiana, 2005.

JUNIOR, Luciano da Costa Campolin; SOUSA, Francisco José Fornari. **BADMINTON NA ESCOLA**. Repositório UNIFACVEST. 2016.

KRAMER, Sonia. Propostas pedagógicas ou curriculares: subsídios para uma leitura crítica. **Educação & Sociedade**, v. 18, p. 15-35, 1997.

MARTINELLI, Telma A. P. **A formação inicial em educação física e a preparação de um profissional reflexivo**. Dissertação de Mestrado (Educação) 2001.

PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação

RELATÓRIO, **Coordenação de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus da Lapa-BA**. 2022.

RIBEIRO, Deiva Mara D. B. **A Epistemologia da Prática Reflexiva na formação em educação física**. Dissertação de Mestrado (Educação), 2003.

SAMPIERI, Roberto. Hernández., COLLADO, Carlos. Fernández., LUCIO, Mariadel Pilar Baptista. **Metodologia da Pesquisa**. Penso. Ed. 5, Porto Alegre, 2013.

SENA, Paulo. A legislação do Fundeb. **Cadernos de pesquisa**, v. 38, p. 319-340, 2008.

SILVA MEIRA, Célio et al. O AUMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A PARTIR DO CRESCIMENTO URBANO E SUAS IMPLICAÇÕES NO AQUECIMENTO GLOBAL: UM ESTUDO DE CASO EM VITÓRIA DA CONQUISTA--BA. **Colóquio do Museu Pedagógico-ISSN 2175-5493**, v. 9, n. 1, p. 2043-2055, 2014.

SOARES, C. L. **Educação Física: raízes europeias e Brasil**. 3. ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 1998.

TAFFAREL, C. **A formação profissional e as diretrizes curriculares do programa nacional de graduação: o assalto às consciências e o amoldamento subjetivo**. **Revista da Educação Física/UEM**. Maringá, v. 9, n.1, 1998.

VEIGA, I. P. A. (org.) **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. 14. ed. Papirus, 2002.